

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANLARINI FANLARARO INTEGRATSIYA MAZMUNIDA O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI

*Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna
Denov tadbirkorlik va Pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda integratsiyalashgan ta'limning nazariy asoslari, uning o'quvchilarning funksional savodxonligi, mantiqiy fikrlashi va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'lash imkoniyatlari hamda integratsiyalashgan topshiriqlardan foydalanishning pedagogik samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, matn bilan ishlash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, ona tili, o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, funksional savodxonlik, kompetensiyaviy yondashuv, integratsiyalashgan ta'lim, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiyalar, o'quv kompetensiyalari.

ABSTRACT. This article analyzes the mechanisms for improving the teaching of Mother Tongue and Reading Literacy subjects through interdisciplinary integration in primary education. The study highlights the theoretical foundations of integrated education and its role in developing students' functional literacy, logical thinking, and communicative competencies. Particular attention is given to the possibilities of integrating Mother Tongue and Reading Literacy with other school subjects and to the pedagogical effectiveness of interdisciplinary learning tasks. The findings demonstrate that interdisciplinary integration contributes to the development of students' reading comprehension, independent thinking, and the practical application of knowledge in real-life contexts.

Keywords: interdisciplinary integration, mother tongue, reading literacy, primary education, functional literacy, competency-based approach, integrated learning, educational effectiveness, pedagogical technologies, student competencies.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются механизмы совершенствования преподавания предметов родного языка и читательской грамотности на основе междисциплинарной интеграции в начальных классах. Освещаются теоретические основы интегрированного обучения, его значение в развитии функциональной грамотности, логического мышления и коммуникативных компетенций учащихся. Особое внимание уделяется возможностям интеграции предметов родного языка и читательской грамотности с другими учебными дисциплинами, а также педагогической эффективности интегрированных заданий. Результаты исследования показывают, что междисциплинарная интеграция способствует развитию навыков работы с текстом, самостоятельного мышления и применения знаний на практике.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, родной язык, читательская грамотность, начальное образование, функциональная грамотность, компетентностный подход, интегрированное обучение, эффективность образования, педагогические технологии, учебные компетенции.

KIRISH. Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro baholash dasturlari talablariga mos ravishda ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitishning mazmunini takomillashtirish, o'quvchilarning nutqiy, kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning keyingi ta'lim faoliyati uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishning muhim poydevorini yaratadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonini alohida fanlar doirasida emas, balki fanlararo bog'liqlik va integratsiya asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Fanlararo integratsiya o'quvchilarning olgan bilimlarini yagona tizim sifatida qabul qilishiga, ularni amaliy faoliyatda qo'llashiga hamda turli fanlarga oid tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini boshqa o'quv fanlari bilan integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, matn bilan ishlash kompetensiyasi, kommunikativ madaniyati va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitishda fanlararo integratsiya elementlaridan foydalanilayotgan bo'lsa-da, ushbu jarayonning metodik asoslari va uni amaliyotga samarali joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda. Amaliyotda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish, fanlararo mazmundagi topshiriqlar tizimini ishlab chiqish hamda o'quvchilarning integrativ kompetensiyalarini baholash bilan bog'liq muammolar uchrab turadi. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish va samarali metodik yechimlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya asosida o'qitish masalalari mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli jihatlarida tadqiq etilgan. Xususan, integratsiyalashgan ta'limning nazariy va metodologik asoslari, kompetensiyaviy yondashuv, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalalari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish masalasi hali ham dolzarb ilmiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash hamda ularning pedagogik samaradorligini asoslashdan iborat. Tadqiqot davomida integratsiyalashgan ta'limning nazariy asoslari tahlil qilinadi, ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini boshqa o'quv fanlari bilan bog'lash imkoniyatlari o'rganiladi hamda mazkur jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Fanlararo integratsiya zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda yaxlit dunyoqarashni shakllantirish, bilimlarni tizimli o'zlashtirish va amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'limning nazariy asoslari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, ushbu yondashuvning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Fanlararo integratsiya g'oyasining shakllanishida amerikalik pedagog olim J. Dyuning ilmiy qarashlari muhim o'rin tutadi. U ta'lim mazmunini hayotiy tajriba bilan bog'lash va o'quvchilarni real muammolarni hal qilishga yo'naltirish zarurligini asoslab bergan [1]. J. Bruner esa bilimlarni yaxlit tizim sifatida o'zlashtirishda integratsiyalashgan ta'limning ahamiyatini ta'kidlab, turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlik o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirishini qayd etgan [2].

Integratsiyalashgan ta'lim nazariyasining rivojlanishida S. Drake va R. Burnslarning tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ular integratsiyaning ko'p fanli (multidisciplinary), fanlararo (interdisciplinary) va transfanli (transdisciplinary) modellarini ishlab chiqqan hamda ta'lim jarayonida ularni qo'llashning metodik jihatlarini yoritganlar [3]. Olimlarning fikricha, fanlararo integratsiya o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va ijodiy yondashuv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham integratsiyalashgan ta'lim masalalari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, N. Saidahmedov zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida fanlararo aloqalarning muhimligini ta'kidlab, integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishini ko'rsatib bergan [4]. R. Ishmuhamedov esa innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda integratsiya tamoyillaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi [5].

Boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham fanlararo integratsiya masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Q. Abdullayeva, K. Qosimova, S. Matchonov va T. G'afforovalarning ilmiy ishlari boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitishda integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanishning metodik imkoniyatlarini yoritadi [6]. Ularning fikricha, integratsiya asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning matn bilan ishlash, nutqiy faoliyat, muloqot va axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda o'qish savodxonligi bo'yicha xalqaro tadqiqotlar, xususan PIRLS va PISA dasturlari natijalari ham integratsiyalashgan ta'limning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlamoqda. Ushbu tadqiqotlarda o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va turli fanlarga oid bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyalariga alohida e'tibor qaratilgan [7]. Shu sababli ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'liq holda o'qitish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish va kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Biroq boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda ularning

samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash masalalari hali yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur tadqiqot aynan shu muammoni hal etishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash hamda ularning pedagogik samaradorligini asoslash maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlarning uyg'unligi ta'minlanib, olingan natijalarning ishonchligiga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqotning nazariy asosini fanlararo integratsiya, kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivistik ta'lim nazariyasi hamda funksional savodxonlikni rivojlantirishga oid ilmiy qarashlar tashkil etdi. Mavzuga doir mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar, metodik qo'llanmalar hamda normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Ushbu manbalarni o'rganishda tahlil, sintez, qiyoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning empirik qismida pedagogik kuzatish metodi qo'llanildi. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslarining tashkil etilishi, fanlararo integratsiya elementlarining qo'llanish darajasi hamda o'quvchilarning integrativ topshiriqlarni bajarish jarayoni kuzatildi. Kuzatish natijalari asosida mavjud holat tahlil qilinib, o'quv jarayonida uchrayotgan muammolar va ularning sabablarini aniqlash imkoniyati yaratildi.

Shuningdek, tadqiqot davomida qiyosiy-pedagogik tahlil metodidan foydalanildi. Mazkur metod yordamida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini an'anaviy hamda integratsiyalashgan yondashuv asosida o'qitish natijalari o'zaro taqqoslandi. Natijada fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining o'quvchilarning o'qish savodxonligi, nutqiy kompetensiyasi va mustaqil fikrlash ko'nikmalariga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqotda modellashtirish metodidan ham foydalanildi. Ushbu metod asosida boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmi ishlab chiqildi. Model tarkibiga maqsadli, mazmuniy, metodik, tashkiliy va natijaviy komponentlar kiritildi hamda ular o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asoslab berildi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlash maqsadida tizimli yondashuv va kompetensiyaviy yondashuv tamoyillaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv ta'lim jarayonining barcha tarkibiy qismlarini o'zaro bog'liq holda o'rganishga imkon bersa, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda fanlararo bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishning samarali mexanizmlarini aniqlashga xizmat qildi.

Mazkur metodlar majmui tadqiqot maqsadiga erishish, fanlararo integratsiya asosida o'qitishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritish hamda boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqish imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya asosida o'qitishning amaldagi holati tahlil qilindi hamda ushbu jarayonni takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodik mexanizm ishlab chiqildi. Tahlillar natijasida integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarning o'quv materiallarini yaxlit holda qabul qilishiga, bilimlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashiga va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi [1].

Tadqiqot davomida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini tabiiy fanlar, matematika, tarbiya hamda texnologiya fanlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish modeli ishlab chiqildi. Mazkur model maqsadli, mazmuniy, metodik va natijaviy komponentlardan iborat bo'lib, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishga yo'naltirildi. Integratsiyalashgan topshiriqlar orqali o'quvchilar matnni o'qish, tahlil qilish, undagi ma'lumotlarni boshqa fanlarga oid bilimlar bilan bog'lash hamda mustaqil xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Masalan, "Tabiatni asraylik" mavzusidagi matnni o'qish jarayonida o'quvchilar nafaqat matn mazmunini tahlil qildilar, balki tabiiy fanlar doirasida ekologik muammolar, matematika fanida statistik ma'lumotlar bilan ishlash hamda tarbiya fanida ekologik madaniyat masalalarini ham o'rgandilar. Bunday integratsiyalashgan yondashuv o'quvchilarning bilimlarni turli kontekstlarda qo'llash qobiliyatini rivojlantirdi va o'quv jarayonining samaradorligini oshirdi [2].

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning matn bilan ishlash kompetensiyasi, mantiqiy fikrlashi va kommunikativ faolligi sezilarli darajada oshdi. Integratsiyalashgan topshiriqlar o'quvchilarning matndagi asosiy g'oyani aniqlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Muhokama natijalari fanlararo integratsiyaning boshlang'ich ta'limdagi afzalliklarini tasdiqladi. Xususan, integratsiyalashgan ta'lim mazmuni o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishi, bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lashi hamda ta'limning kompetensiyaviy yo'nalishini kuchaytirishi aniqlandi. Shuningdek, dars jarayonida klaster, konseptual xarita, muammoli vaziyat, loyiha metodi va "Aqliy hujum" kabi interfaol metodlardan foydalanish integratsiya samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilishi kuzatildi [3].

Shunday qilib, tadqiqot natijalari boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish mexanizmi o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish, bilimlarni amaliyotga tatbiq etish va tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitish o'quvchilarning bilimlarni tizimli o'zlashtirishi, ularni amaliy faoliyatda qo'llashi hamda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning o'qish savodxonligi, mantiqiy fikrlash, kommunikativ faoliyat va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan fanlararo integratsiyaga asoslangan metodik mexanizm ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'lash orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini berishi aniqlandi. Integratsiyalashgan topshiriqlar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning matn bilan ishlash, axborotni tahlil qilish, xulosalar chiqarish hamda muammoli vaziyatlarga yechim topish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, fanlararo integratsiya o'quvchilarda olamning yaxlit manzarasini shakllantirish, turli fanlarga oid bilimlarni o'zaro bog'lash va real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitishni takomillashtirish o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro baholash dasturlari talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish, metodik ta'minotni boyitish va pedagoglarning integrativ kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.
2. Bruner J. *The Process of Education*. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
3. Drake S., Burns R. *Meeting Standards Through Integrated Curriculum*. – Alexandria: ASCD, 2004.
4. Saidahmedov N. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Moliya, 2003.
5. Ishmuhamedov R. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. Abdullayeva Q., Qosimova K., Matchonov S., G'afforova T. *Ona tili va o'qish savodxonligi metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
7. Mullis I. V. S., Martin M. O. *PIRLS 2021 International Results in Reading*. – Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, 2023.